

Buenas prácticas en Metodología cualitativas con ATLAS.ti: codificación deductiva, codificación de encuestas, codificación de grupos de discusión y codificación con Inteligencia Artificial

Dr. José Luis González Sodis

<https://orcid.org/0000-0002-8012-5668>

Introducción.

A diferencia de la investigación cuantitativa, que se centra en datos numéricos, la investigación cualitativa, enfatiza en la exploración de experiencias, percepciones e interpretaciones intersubjetivas. De esta manera, la investigación cualitativa nos permite una comprensión profunda y matizada de fenómenos sociales, de experiencias humanas y de comportamientos complejos de distintas áreas del conocimiento. Los investigadores cualitativos recopilan datos en entornos del mundo real donde ocurren los fenómenos a observar y analizar, lo que hace que sean entornos naturalistas y abiertos. Psicología, sociología antropología, educación, ciencias de la salud, administración y economía, gestión, negocios, comunicación, trabajo social, ciencias políticas y estudios ambientales, etc. son disciplinas que a menudo hacen uso de la metodología observacional y cualitativa, (Guía de ATLAS.ti, 2024), apoyándose en modelos como la investigación narrativa, la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía y el estudio de casos, Kalpokaite & Radivojevic, (2019).

Tradicionalmente son conocidos tres métodos de investigación científica utilizados en las distintas disciplinas, que los tendremos muy en cuenta cuando trabajemos con ATLAS.ti. El método deductivo, en donde, de principios generales inferimos conclusiones particulares. El método inductivo, que implica a partir de premisas particulares llegar a establecer conclusiones generales se y por último el método hipotético-deductivo que constituye una combinación de los dos anteriores y que no se utiliza en el marco de ATLAS.ti.

El enfoque inductivo que utiliza ATLAS.ti permite a los investigadores permanecer abiertos a nuevos conocimientos y hallazgos emergentes inesperados, esto es, serendipia, Kalpokaite & Radivojevic, (2020). Este enfoque inductivo, nos proporciona una comprensión integral que implica una perspectiva holística. Generalmente la codificación de documentos realizadas con ATLAS.ti es de tipo inductivo y se recomienda empezar de manera inductiva con nuestros documentos.

Los investigadores deben reflexionar sobre sus sesgos, supuestos y valores, y considerar cómo estos pueden influir en la recopilación, el análisis y la interpretación de datos. En definitiva, los métodos de investigación cualitativos suelen ser flexibles y adaptables, lo que permite a los investigadores perfeccionar sus preguntas de investigación, estrategias de muestreo o técnicas de recopilación de datos a medida que surgen nuevos conocimientos y perspectivas durante el proceso de investigación. El objetivo de este trabajo es en primer lugar, presentar al lector cómo trabajar de manera deductiva, utilizando Excel para crear a priori los códigos y los grupos de códigos. En segundo lugar, la codificación de encuestas a partir de una hoja Excel y en tercer lugar la codificación de grupos de discusión, también a partir de una hoja Excel.

Componentes de la Metodología Científica.

Siguiendo la Guía de ATLAS.ti (2024), hablamos de componentes de la metodología cualitativa, cuando nos estamos refiriendo en primer lugar, a la fundamentación teórica o paradigma a través del cual se plantean y se examinan las preguntas de investigación. Es decir, consiste en aplicar una perspectiva la aplicación de una perspectiva teórica específica al fenómeno que se investiga. Son varios los paradigmas a considerar, en primer lugar, el constructivismo, que se centra en la construcción del conocimiento y la comprensión del mundo a partir de la cognición humana. En segundo lugar, el interpretativismo, que resalta la importancia de comprender el mundo social a través de las experiencias e interpretaciones subjetivas de los individuos. En tercer lugar, el interaccionismo simbólico, que busca explicar los fenómenos sociales y el comportamiento humano a través de los efectos que la interacción social. En cuarto lugar, la teoría crítica busca comprender y desafiar las estructuras de poder y las desigualdades sociales con el objetivo de promover el cambio social. En quinto lugar, la teoría conflictiva que postula que la sociedad se caracteriza por luchas continuas por los recursos y el control entre diferentes grupos. Y, por último, teoría feminista cuyo objetivo es comprender y desafiar las desigualdades de poder basadas en el género.

Un aspecto para considerar es la revisión de la literatura, un examen riguroso y sistemático del conjunto de conocimientos que se han publicado sobre un tema que sustenta la investigación a realizar, así como el estado del arte o de la cuestión, que lleva a la recopilación de estudios que, con carácter nacional e internacional, se relacionan con el proyecto que se desea emprender. Recomendamos utilizar ATLAS.ti para realizar este tipo de trabajo, le será de gran ayuda. Por último, la pregunta de investigación es el pilar de la investigación, es el cuestionamiento central que una investigación se plantea responder y ayuda a definir con claridad y a conformar, una “hoja de ruta” en la que se apoya el investigador a lo largo de todo el proceso.

Las muestras y fuentes

ATLAS.ti, como instrumento de metodología de investigación no probabilística, emplea una variedad de fuentes para recopilar y analizar datos no numéricos, como palabras, imágenes y comportamientos, tiene como objetivo generar conocimientos profundos y contextualizados sobre los fenómenos en estudio. El interés del investigador cualitativo se centra en comprender el "por qué" y el "cómo" del comportamiento, de las experiencias y de las interacciones humanas. Mientras que los métodos cuantitativos normalmente buscan responder el "qué" o el "cuántos". La metodología mixta, recomendable como método de investigación, puede ofrecernos una triangulación de los fenómenos que estamos analizando. Todo ello dependerá de los focos temáticos, del contexto de investigación. Para el investigador cuantitativo la muestra o población, su tamaño, su representatividad, su selección y su validación, determinarán los resultados de su investigación. En la muestra de los estudios cualitativos, sin embargo, lo que busca en esencia, no es tanto la representatividad como la posibilidad que tienen los participantes de la investigación para aportar datos enriquecedores que ayuden a dar respuesta a las preguntas de investigación y a obtener una imagen amplia de la realidad objeto de estudio. ATLAS.ti admite prácticamente cualquier tipo de formato de documentos, ya sean imágenes, videos, audios o archivos de texto.

La entrevista es una de las fuentes más importantes cuando vamos a realizar un trabajo de investigación utilizando ATLAS.ti. Sea cuidadoso con las mismas, autor, fecha, horas de las entrevistas, claridad de preguntas y respuestas le ayudarán posteriormente a obtener buenas busques y buenos resultados. Son tres los tipos entrevistas con las que podemos trabajar Folgueira. (2016), la entrevista estructurada en donde se decide de antemano el tipo de información que estamos buscando, se establece de manera fija y secuencial un guion de preguntas pensadas para ser contestadas de manera escueta en donde el entrevistador debe ajustarse a las preguntas realizadas. En la entrevista semiestructurada también se decide de antemano qué tipo de información se requiere y en base a ello - de igual forma- se establece un guion de preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta lo que permite recoger información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada. En la entrevista semiestructurada es esencial que el entrevistador tenga una actitud abierta y flexible para poder ir saltando de pregunta según las respuestas que se vayan dando o, inclusive, incorporar alguna nueva cuestión a partir de las respuestas dadas por la persona entrevistada. La entrevista no estructurada o en profundidad es aquella que se realiza sin un guion previo, sigue un modelo de conversación entre iguales. En esta modalidad, el rol del entrevistador supone no sólo obtener respuestas sino también saber que preguntas hacer o no hacer. En la entrevista en profundidad no hay un guion prefijado sino una serie de temas con posibles cuestiones que pueden plantearse a la persona entrevistada. Así, dependiendo hacia donde vaya la entrevista, la persona entrevistadora deberá hacer uso de los diferentes temas trabajados. Por tanto, la entrevista se construye simultáneamente a partir de las respuestas de la persona entrevistada. Las respuestas son abiertas y sin categorías de respuesta establecidas a priori. Al igual que en metodología cuantitativa, en metodología cualitativa se deben validar las entrevistas utilizando los

métodos habitualmente disponibles, validación por aplicación de terceros, validación por triangulación temporal, validación por cotejos de juicios de expertos u otros Mora (2023).

Un método de recopilación de información muy habitual son las encuestas, preguntas dirigidas a una muestra social representativa de individuos. Tenga en cuenta que en ATLAS.ti no trabajará con encuestas tipo Likert, serán encuestas de opiniones. Obviamente, el objetivo es conocer opiniones respecto de alguna problemática o asunto que les afecta. Estas encuestas pueden ser abiertas, cuando el encuestado responde con sus propias palabras libremente expresando su opinión. Con las encuestas cerradas, a los encuestados se les oferta un conjunto de respuestas posibles. Estas respuestas son sencillas de cuantificar para obtener datos estadísticos, por ello nuestro ejemplo se centrará en un análisis de encuestas con preguntas abiertas, utilice otro software para análisis estadístico cuando las encuestas sean cerradas.

Los grupos focales, grupos de discusión o *focus groups*, conforman una técnica de investigación cualitativa utilizada para recopilar datos a través de la interacción grupal, permitiendo explorar desviaciones del discurso que proporcionará el poder explorar desviaciones del discurso del grupo de discusión y así atender las distintas opiniones y juicios de valor de los distintos protagonistas intervinientes. La composición de los grupos focales suele estar formados por entre seis y doce personas. Además, permiten interacción e influencia mutua entre los participantes, resultando por ello muy enriquecedor para el investigador cualitativo, en tanto que la información desprendida puede llegar a ser muy rica y diversa, al integrar gran variedad de perspectivas y valoraciones acerca del fenómeno objeto de estudio. El moderador desempeña un papel importante en el desarrollo del grupo focal. Los grupos focales ofrecen una visión práctica del conocimiento de los entrevistados sobre las cuestiones planteadas.

Trabajar con ATLAS.ti: Codificación deductiva. Encuestas y Grupos de discusión

El primer consejo para trabajar con ATLAS.ti es claro, organice bien sus datos. Es muy importante que toda la información, archivos de texto, PDF, MIDIS, JPG, referencias, datos de redes sociales, encuestas, grupos focales, etc. estén carpetas de fácil localización y acceso. Genere una bitácora de análisis utilizando MEMOS en dónde indicaremos fecha y hora de inicio, personas, que intervienen en el análisis. Utilice MEMOS para establecer las preguntas de investigación y datos significativos de la investigación, así como las sucesivas aportaciones al análisis del proyecto, utilícelos como si fuera su diario de campo. Le recuerdo que para codificar puede utilizar distintos procedimientos:

Codificación automática

Codificación manual emergente

Codificación con sugerencias, una mezcla de las dos anteriores

En muchas ocasiones los grupos de investigación tienen la labor de codificar una serie de documentos, generalmente entrevistas que han ido realizando y transcribiendo. Llega la hora de codificar y puede suceder que haya un volumen importante de documentos. Los miembros del grupo

pueden repartirse los documentos para empezar a codificar de manera inductiva. No es erróneo este procedimiento, surgirán un número determinado de códigos aportados por cada analista del proyecto. Habrá que ponerse de acuerdo posteriormente que códigos o categorías utilizarán y que otros desecharán. Un buena práctica y consejo es que antes de empezar a analizar y codificar elaboremos todos los miembros del grupo, un libro de códigos, con sus grupos y descripciones, el cual será común para todos los investigadores analistas. La ventaja es que, en un determinado número de documentos repartidos por miembros, iremos analizando y localizando y codificando los párrafos o citas que hagan referencia al código o categoría. El número de códigos lo determinarán los miembros del equipo de investigación, incluso estos códigos pueden distribuirse por temáticas.

Para ello utilizaremos Excel como indicamos en la Tabla 1:

Código	Comentario	Grupo de códigos
ACR-Antigüedad Centro y Rol Docente	No determinante para detentar un cargo	Docentes
AM-Alumnos mediadores	Perfil preferente de los alumnos mediadores: Dialogo, empatía, liderazgo	Mediación
AP-Actitud de los padres	Algunos padres no colaboran con los tutores	Relaciones F/C
AT-Acción tutorial	El plan de acción tutorial es parte del plan de convivencia. Muchos tutores se quejan continuamente del exceso de burocratización de sus tareas.	Convivencia
CC-Cursos conflictivos	Cursos o etapas conflictivas. De todos es sabido que en los cursos que más conflictos se perciben en ESO son los 2º y 3º.	Convivencia
CE-Convivencia ESO	La convivencia en ESO sigue siendo en ocasiones complicada para determinados profesores	Convivencia
CPP-Conflictos padres-profesores-dirección	Padres enfrentados con determinados profesores por su estilo docente	Relaciones F/C
D-Disciplina	Un centro debe velar por las normas disciplinarias para salvaguardar la convivencia	Convivencia
DA-Disrupción en el aula	Interrupciones continuas en el aula. El alumno interrumpe continuamente al profesor, no dejando hacer su trabajo y molestando al resto de sus compañeros.	Conflictos
DC-Dialogo y comunicación	Fundamentos de la convivencia	Relaciones F/C
DG-Diferencias por género	Hemos detectado en una entrevista con grupos focales de 4 de ESO que las alumnas se quejan del machismo imperante en el ambiente.	Convivencia
ED-Estilo docente	Autoritario, Permisivo, Negligente, Asertivo/Democrático	Convivencia
EX-Exclusión	Generalmente este tipo de conflictos tiene su origen en causas étnicas, culturales, religiosas y en ocasiones por aspecto físico o estrato social	Conflictos
FM-Formación en Mediación	Necesidad de formar a los alumnos mediadores Necesidad de formación para profesores Necesidad de formación para padres	Docentes
Gestión Dirección	La dirección ha demostrado poco interés en la implementación de la mediación	Gestión Docente
MEI-Mediación entre iguales	Mediación realizada por alumnado no necesariamente del mismo curso. Recomendamos la comediación	Mediación
MM-Micromachismo	Hemos detectado en una entrevista con grupos focales de 4 de ESO que las alumnas se quejan del machismo imperante en el ambiente	Conflictos
NM-Necesidad de la mediación	Actitud positiva ante la mediación Pero no lo tienen claro No sabe que profesorado debe utilizarla	Mediación
R-Respeto	Este término es fundamento de las relaciones entre alumno y profesorado	Convivencia
RC Resolución de Conflictos	Las sanciones punitivas que se dictan con los partes disciplinarios no acarrearán resolución de conflictos	Gestión Docente
SA-Supuesto Acoso	En la mayoría de los casos los padres interpretan una pelea como un supuesto acoso	Relaciones F/C
SP-Sanción punitiva-RR	Sanción con expulsión del centro	Mediación
SPDB-Sistema Preventivo	Razón-Religión-Fe	Gestión Docente
VFD-Violencia física directa	Cuando hablamos de violencia física directa nos estamos refiriendo a pequeñas peleas	Conflictos
VFI-Violencia física indirecta	Violencia Física Indirecta con el material del centro, pequeños hurtos del centro, de compañeros o incluso del profesorado.	Conflictos
VTI Violencia TIC	El uso de las TIC implica el uso no solamente de las herramientas propias del centro	Conflictos
VV-Violencia Verbal	En muchas ocasiones y por causas nimias se genera violencia verbal en el aula y fuera de él.	Conflictos
ZC-Zona de conflictos	Los conflictos se generan en el aula, pasillos, patio y e	Convivencia

Tabla 1. Elaborada en Excel

A continuación, accedemos a importar los códigos, figura 1. Observe que en la figura 1, la primera columna hemos puesto los distintos códigos con una abreviatura antes del nombre del código, en la segunda columna una breve descripción o comentario y en la tercera el grupo de códigos al que pertenece. Las columnas se importarán a ATLAS.ti, la primera columna como códigos y la segunda columna como notas o comentarios, y la tercera como grupos de códigos. Importe desde ATLAS.ti el libro de códigos generado con Excel, figura 3.

Figura 1. Fuente propia elaborada ATLAS.ti v.24

Figura 2. Fuente propia elaborada ATLAS.ti

Una vez importada la hoja de Excel ya tendrá su libro de códigos y sus grupos de códigos, si se percata de algo que no le gusta podrá realizar la operación cuantas veces lo necesite. A partir de aquí, todos los analistas tendrán el mismo conjunto de códigos para poder aplicar a sus documentos. Como decimos puede hacer que todos los códigos coincidan en una sola columna como en la tabla 1, es lo más aconsejable.

Por otra parte, hay que hacer distinción entre lo que es un grupo de códigos y lo que es una categoría de códigos. Para crear una categoría o categoría de códigos haga lo siguiente:
 Abra el administrador de códigos y cree un de código vacío, este código va a ser nuestra categoría, mueva al nuevo creado código (Categoría), aquellos códigos que considere pueden ser elementos de la categoría. Vera que en la entidad código aparece el nuevo Código con una marce de flecha hacia la derecha que nos indica que no es un código sino una categoría, figura 3 y figura 4.

Figura 3, categoría

Figura 4, categoría desplegada

Trabajar con encuestas en ATLAS.ti

La recomendación para trabajar con encuestas en ATLAS.ti es también utilizando una hoja Excel diseñando la encuesta como proponemos en la figura 5. En las filas (B; C; D; E; F) pondremos datos y las preguntas de la encuesta, tantas como hayamos elaborado en la encuesta. En la columna A pondremos los casos encuestados, es decir los sujetos. Debe cerrar la hoja Excel para poder importarla en ATLAS.ti. Una vez abierto ATLAS.ti, en la pestaña de Importar & Exportar seleccione Encuestas y busque en la carpeta donde haya guardado la hoja de Excel de la encuesta. Documentos, códigos, citas, memos y redes están a cero.

	A	B	C	D	E	F
1		Edad	Sexo	¿Qué programa de tv te gusta?	¿Estás viendo alguna serie? ¿Cuál?	¿Cuántas horas v
2	Antonio	20	V	R1 Generalmente veo programas de opinión, aunque he de decir que me gustan tambien los de sociedad	R2 Me gustan las series de historia aunque a veces no se ajusten mucho a la realidad, estoy viendo Vikings	R3 le dedico tres o
3	Luisa	19	H	R1 Veo normalmente series de Netflix y de otras plataformas, la tv p'bliza no me gusta, es mala.	R2 No veo series, son muy largas, prefiero peliculas	R3 Muy pocas una
4	Pedro	21	V	R1 Para nada , no veo television, prefiero la radio , es más amena y entretenida	R2 Me gusta la ciencia ficción estoy viendo Interestela, muy buena	R3 Durante la pan
5	Juana	19	H	R1 Veo solo programas deportivos, nada de noticias, no me interesa la politica	R2 Me gusta el terror, veo series de terror de zombis y esas cosas, aunque a veces se pasan de sangra.	R3 Demasiadas, v
6	Enrique	22	V	R1 Bien, me gustan los deportes pero para estar al día escucho las noticias de A3	R2 Si, utilizo varias palataformas incluso el móvil para ver series, ahora estoy viendo Piratas	R3 Si contamos q
7						
8						
9						
10						

Figura 5. Elaboración propia con Excel

Una vez elaborada la hoja Excel, la cerraremos y en la pestaña de ATLAS.ti seleccionamos Importar & Exportar e importamos la encuesta Figura 6.

Figura 6. Importar y Exportar encuestas

Figura 7. Tipos de columnas de la encuesta

Elija los tipos de columnas pertinentes para importar su encuesta, nombre, pregunta de respuesta múltiple, pregunta abierta, etc., figura 7. Cada encuestado ha sido importado como un documento con sus respectivas respuestas (citas), figura 8. Además, ATLAS.ti ha generado grupos de documentos en función

de la edad y del sexo, códigos y citas. Usted podrá a partir de aquí, acceder a las citas y proceder a codificar si lo desea o modificar alguna codificación.

Figura 8. Fuente propia elaborada con ATLAS.ti v.24

Trabajar con grupos focales en ATLAS.ti

Tal y como se ha comentado en páginas precedentes, los grupos focales, son discusiones grupales facilitadas por un investigador y generalmente constan de 6 a 12 participantes. Las ventajas de los grupos focales son varias, nos proporcionan la oportunidad de poder explorar desviaciones inesperadas del discurso grupal, permiten atender a opiniones y juicios, y también a interacciones, las opiniones y valoraciones de los distintos protagonistas se configuran en un determinado contexto social. El moderador controlará el tiempo en las respuestas y la dinámica de la exposición.

Para trabajar con grupos focales y ATLAS.ti resulta convenientes atender a las siguientes sugerencias:

Tenga ya una lista de códigos o categorías realizada de manera a priori, que utilizará posteriormente cuando haya importado el grupo focal a ATLAS.ti. Figura 9

El grupo focal debe estar bien transcrito (figura 8) y tenga en cuenta que detrás de cada sujeto que opine debe incluir dos puntos (JUAN:) para el Patrón 1 o 2 para el Patrón 2 (@Pedro).

¿Habéis cambiado algo como docente después de la pandemia? ¿qué es lo que motivó los cambios? ¿qué cambios podrías mencionar?

Juan: *Pues, por ejemplo, se están utilizando más los ordenadores y hemos aumentado los equipos en el centro. Antes teníamos un aula para todo el colegio con portátiles y ahora ya tenemos más recursos digitales. (Profesora Primaria)*

Pedro: *Tanto el alumnado como nosotros incrementamos el uso de las TIC (Profesor Primaria)*

¿Estos cambios han repercutido en la relación con el alumnado y con las familias? ¿de qué modo?

Luis: *Con las familias no mucho, porque al final nos encontramos en un centro de difícil desempeño y es verdad que ellos con el manejo de las TIC siempre ponen muchos impedimentos, porque no las saben utilizar... Con los alumnos sí, porque los usan cada vez más, y les atrae mucho (Profesora Primaria)*

Antonio: *Cada vez nos relacionamos más con los estudiantes gracias a las TIC y las usamos más con ellos, porque las ven más atractivas que un libro ... es un aliciente para esa relación... (Profesor Primaria)*

¿Consideráis que se fomenta la inclusión de todo el alumnado en el aula? ¿y en el centro? ¿de qué manera?

Rebeca: *Con los alumnos que tienen alguna dificultad intentamos que tengan el apoyo de otro compañero o incluso les adaptamos las diferentes actividades a un nivel más adecuado a sus características y necesidades personales. Estamos más pendientes, procuramos tener a alguien que también esté atento... es decir contamos con el maestro de apoyo (Profesora Primaria)*

María: *En el caso de los niños más pequeñitos, siempre está el profesor de apoyo dentro del aula ordinaria, es decir, que no sacamos al niño fuera del aula para que no se aparte de su entorno conocido (Profesora Infantil)*

Victoria: *Yo por ejemplo tengo una alumna con deficiencia auditiva grave, es decir, que no escucha absolutamente nada, y tenemos la compañera de lengua de signos todo el tiempo en clase, y aparta de que ella se encarga de trabajar específicamente todo el tema de la oralización, que es necesario hacerlo de manera individual, se le adaptan los contenidos y trabaja siempre dentro del grupo-clase (Profesor Primaria)*

Roberto: *En clase hacemos agrupamientos flexibles, y siempre procuramos que haya mucha relación y mucha ayuda y cooperación entre todos ellos. Hay alumnos que cuando explicamos lo entienden y asimilan mejor y más rápido, y ellos ayudan a los que cuentan con más dificultades, que, a su vez, se dejan ayudar... todo esto es una forma de que no se te "descuelgue" nadie (Profesor Primaria)*

Juan: *En el centro, te diría que hay mucho compromiso con la atención a la diversidad, y que esta es una seña de identidad del centro que está muy naturalizada y sobre la que hay mucha sensibilidad por parte del equipo docente y del equipo directivo (Todos coinciden en este planteamiento).*

Figura 9. Fuente Propia. Documento WORD

Abra ATLAS.ti y cargue el documento que contiene la transcripción del grupo focal, figura 11

Figura 10. Fuente propia. Grupo focal importado con ATLAS.ti v24

En el Administrador de documentos aparecerá el grupo focal sin codificar, vaya a la pestaña Analizar del administrador de documentos y ejecute Codificar grupo focal. Figura 10

Figura 11. Fuente propia. Codificación de grupo focal con ATLAS.ti 24

Seleccione el patrón deseado como indica en la figura 11 (y 12) y ejecute próximo.

Figura 12. Fuente Propia. Patrón de Grupo focal. ATLAS.ti 24

Figura 13. Fuente propia. Elaborada con ATLAS.ti v.24

Figura 14. Fuente propia. Elaborada con ATLAS.ti v.24

En el primer ejemplo hemos utilizado el Patrón 1, que consiste simplemente en añadir a cada miembro del grupo focal los dos puntos después del nombre. Con este Patrón 1, en algunas ocasiones la cita seleccionada no es la deseada, es decir puede abarcar texto no deseado, por eso recomiendo usar el Patrón 2 que consiste en añadir una @ delante del sujeto del grupo focal (@Pedro) de esta manera en todas mis pruebas la codificación ha resultado la adecuada.

El resultado es el que muestra la figura 14, documento con citas, pero no olvide que previamente debía tener sus códigos para empezar a codificar el grupo focal asignado a cada miembro el código correspondiente.

Trabajando ATLAS.ti con Inteligencia Artificial

La novedosa herramienta implementada en ATLAS.ti en su última versión es sin duda una de las novedades que nos aporta una nueva forma de codificar de manera simplificada. Un error muy común en investigación cualitativa es pensar siempre desde la perspectiva inductiva. En ocasiones tenemos que hacer partiendo de un marco teórico con códigos creados apriorísticamente, es decir de manera deductiva, sobre todo cuando se va a trabajar con un grupo de analistas significativo. Si dejamos a libre albedrío que el grupo de ocho o diez analistas codifiquen de manera inductiva, posiblemente aparezcan códigos repetidos incluso redundantes. Es por eso por lo que se recomienda elaborar un libro de códigos apriorísticos. Imaginemos que tenemos un conjunto de entrevistas de una determinada temática y que distribuimos esas entrevistas entre unos cinco grupos compuestos por tres miembros cada uno de ellos. A cada grupo le pedimos que hagan un libro de códigos, cada grupo con un tema determinado, deberán aportar un libro de cuarenta códigos cada grupo. Así pues, deberíamos tener un libro de doscientos códigos deductivos. El haber establecido distintitos temas

por grupo hará posible que no se repitan los códigos. A veces, puede resultar que la obtención de los temas sea una tarea dificultosa. Para ello podemos utilizar la IA de ATLAS.ti ya que nos filtrará y clasificará un conjunto de categorías que posteriormente podremos utilizar o desechar. Básicamente la IA de ATLAS.ti es un servicio capaz de procesar el contenido de un texto para ofrecer al analista la posibilidad de obtener información de forma más rápida que codificando de manera manual. Le ofrece una visualización resumida de los resultados sobre qué códigos o categorías podrían ser útiles para aplicar a su proyecto.

Cuando haya subido a ATLAS.ti todos los documentos tengan en cuenta que la codificación con IA se ralentizará en función del número de documentos que vaya a utilizar. En las figuras 15, 16, 17 y 18 exponemos el procedimiento de obtención de códigos y de categorías (grupo de códigos)

Figura 15. Codificación con IA Fuente propia elaborada con ATLAS.ti

Generados los códigos de manera automática se abrirá una nueva página en donde se nos mostrará distintos elementos obtenidos:

- Códigos de nueva creación: Códigos que la IA ha sido capaz de generar tras analizar los documentos.

Figura 16. Fuente propia elaborada con ATLAS.ti

Figura 16, selección de documentos a codificar con IA. Fuente propia elaborada con ATLAS.ti

Resultados

ATLAS.ti ha buscado 53 citas para codificar.

103 códigos en 4 categorías

Nombre	Enraizamiento
Comunicación	31
Conflict	15
Género	39
Relaciones interpersonales	4

Número de categorías: 4

Detalles

- 1:1 ¶ 1, en *VIOLENCIA DE GENERO 2-3 DE ES*
OBSERVADOR: Buenos días. La cuestión que v
siguiente. Lo lo que tratamos de ver y observ
capaces en vuestro entorno de detectar violer
iguales. ¿Todo el mundo sabe lo que es violer
tiene múltiples formas de interpretarse, es de
física, psicológica, etc. Nos interesa ahora, sal
- 1:2 ¶ 3, en *VIOLENCIA DE GENERO 2-3 DE ES*
OBSERVADOR: Cualquier tipo de violencia de
observado en algún momento en clase, en el
redes sociales. Algún tipo de violencia de gén
- 1:48 ¶ 4, en *VIOLENCIA DE GENERO 2-3 DE E*
JUAN: Tenemos una compañera nuestra clase
ficticio) ella es morena de piel y por ese simpl
compañeros se meten con ella y no por ser m
chica también, por ser así como morena y ch
como un poco fuera de tono.
- 1:49 ¶ 11, en *VIOLENCIA DE GENERO 2-3 DE*
JUAN: Supongo que sí más de 2 veces no serí
lo hacen constantemente eso ya es...acoso.

Figura 17. Obtención de códigos y categorías con IA. Fuente propia elaborada con ATLAS.ti

Observamos que una vez ejecutado el módulo de IA de ATLAS.ti con los documentos seleccionado, el resultado es una serie de códigos y grupos de códigos o categorías. Esta información es de gran utilidad para el analista. Es importante tener en cuenta que esta herramienta de IA siempre debe utilizarse de modo responsables. Tenga en cuenta que es una propuesta de ATLAS.ti y es solamente un punto de partida que puede ahorrar mucho tiempo, pero no deja de ser un asistente

El proceso de categorización temática (creación de los códigos) se debe llevar a cabo sobre todas las entrevistas. Nosotros lo hemos hecho con un grupo focal, pero haciéndolo con todos los documentos se consigue agrupar todas las citas de los entrevistados en los distintos temas o códigos. La codificación con IA nos proporciona una gran variedad de códigos además de ser de gran utilidad.

En la figura 18 exponemos la codificación con IA intencionada (actualmente en la versión 24 en beta). Se trata de codificar con IA incluyendo una intención planteada por el analista, palabras, ideas que puedan encontrarse en los documentos a analizar

Figura 18. Codificación con IA intencionada. Fuente propia elaborada con ATLAS.ti

El resume de IA es sencillamente una memo que ATLAS.ti genera, un resumen del documento que se almacena en una memo (figura 19)

Figura 19. Resumen de Codificación con AI. Fuente propia elaborada con ATLAS.ti

Informe final

Proceda a obtener desde ATLAS.ti todos los informes de las entidades que ha trabajado, documentos, códigos, citas, memos, le ayudarán a redactar el informe cualitativo. Este informe es una exposición narrativa en donde se presentan los resultados detalladamente. El informe cualitativo es una exposición narrativa en donde se presentan los resultados detalladamente. Se debe usar un lenguaje inclusivo claro y natural. Las contradicciones deben especificarse y aclararse. En la interpretación de los resultados y discusión se revisan los hallazgos más significativos además de evidenciar las limitaciones de la investigación y hacer sugerencias para futuras investigaciones. Compare los resultados obtenidos con los que se hayan derivado de otras investigaciones. No interesa la capacidad de generalización de los hallazgos, sino el impacto, sentido y narrativa emergente de los significados que se comparten y construyen de forma contextualizada. Subyace una ética que no es “extractiva”,

sino que tiene un compromiso con los sujetos con los que se investiga. Efectivamente, la metodología cualitativa se fija en las cualidades, pero también en el modo en que se realiza la aproximación investigadora nutrida de una empatía clave y humana.

Este pequeño resumen está incompleto, me llevaría mucho más tiempo e iré aumentado en sucesivas versiones

Referencias

Folgueiras Bartomeu, P. (2016). *La entrevista*. diposit.ub.edu. <http://hdl.handle.net/2445/99003>

Guía de ATLAS.ti. (2024, 15 de marzo). <https://atlasti.com/es/guias>.

Kalpokaite, N., & Radivojevic, I. (2019). Demystifying Qualitative Data Analysis for Novice Qualitative Researchers. *The Qualitative Report*, 24(13), 44–57. <https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4120&context=tqr>

Kalpokaite, N., & Radivojevic, I. (2020). “I wish I knew what I know now”: Exploring Psychology Undergraduate Students’ Experiences When Learning About Qualitative Research and CAQDAS. *The Qualitative Report*, 25(7), 1817-1840. <https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4316&context=tqr>

Lopezzoza, C., Codina Lluís y Bote-Veliced, J.Y. (2023) Testeando ATLAS.ti con OpenAI: hacia un nuevo paradigma para el análisis cualitativo de entrevistas con Inteligencia Artificial. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació, 2023 (30). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació, 2023. [30] p. (Serie Editorial DigiDoc. DigiDoc Reports). <http://hdl.handle.net/10230/56449>

Mora-Muñoz, L.A. (2023). Cómo validar una entrevista de preguntas abiertas: una propuesta para investigación filosófica empírica. *Revista saberes educativos*, 11, 1-25 <https://doi.org/10.5354/24525014.2023.71389>